

Implementasi Citizen's Charter Sebagai Inovasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Silvi Ramadani

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

ramadhanisilvi230@gmail.com

Abstrak. Kondisi pelayanan publik di Indonesia yang dirasa belum direalisasikan secara baik atau optimal dan hak-hak yang seharusnya diterima belum diperoleh masyarakat serta dalam prosedur pelayanan seringkali membatasi keterlibatan warga negara atau pengguna layanan yang menyebabkan ketidakpastian biaya, waktu, dan cara pelayanan. Hal ini mendorong munculnya citizen's charter sebagai inovasi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun konsep utama dari citizen's charter ini yaitu menciptakan kesepakatan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik dan menempatkan penerima layanan sebagai pusat perhatian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas citizen's charter sebagai salah satu bentuk inovasi yang dilakukan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan dilakukan teknik studi literatur sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang sebelumnya pernah dibuat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari citizen's charter ini sangat dirasakan perubahannya dengan membawa paradigma baru terhadap pelayanan publik, yang dimana dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sebatas pada customer atau pelanggan, melainkan berfokus atau memperhatikan pada kepentingan warga masyarakat dengan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, antara penyelenggara layanan dan penerima layanan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata Kunci : Citizen's Charter, Kualitas Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Kepuasan pelanggan menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai kualitas pelayanan publik. Terdapatnya pelayanan yang berkualitas dan baik akan memberikan implikasi kepuasan terhadap masyarakat, karena secara langsung masyarakat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Kualitas jasa merupakan suatu prestasi dalam pelayanan pelanggan yang dimana pelanggan membandingkan pelayanan yang dirasakan dengan bayangan atau ekspektasi yang diharapkan, apabila perbedaannya sangat jauh pelanggan akan kecewa (Budi Setiyono, 2020). Kualitas pelayanan yang baik itu sebaiknya selalu melebihi harapan dari pelanggannya.

Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat kepada pelayanan publik menuntut para penyelenggara pemerintahan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga pelayanan publik yang bermutu tinggi dan berkualitas menjadi tujuan utama dari setiap organisasi publik. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendorong masyarakat untuk sadar perihal hak dan kewajibannya. Dengan demikian, tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi agar mendapatkan pelayanan terbaik menjadi tanggung jawab organisasi publik untuk mewujudkannya. Namun, masih terdapatnya berbagai masalah yang muncul mengenai pelayanan yang tidak memuaskan, maka pelayanan publik ini masih menjadi masalah nasional yang harus memperoleh penyelesaian yang komprehensif dan perhatian dari pemerintah (Pananrangi, 2019).

Di Indonesia, pelayanan publik ini adalah misi penting dari semua level pemerintah, yang dimana pengaturan hukum atas penyelenggaraan pelayanan publik itu dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurut undang-undang tersebut,

ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting karena menghadirkan peluang agar menyelamatkan nyawa, mempengaruhi perubahan sosial, memperbaiki komunitas, dan menyediakan sumber yang signifikan bagi pertumbuhan pribadi (Goldstein, 2020). Pemerintah akan disebut gagal dalam system demokrasi, apabila mereka tidak dapat menciptakan lebih banyak nilai publik yang diinginkan oleh warga negara.

Dalam kenyataannya, kondisi pelayanan publik di Indonesia belum direalisasikan secara baik dan optimal, hak-hak yang seharusnya diterima belum diperoleh masyarakat. Pemerintah sebagai aktor tunggal pemberi layanan menempatkan masyarakat sebagai service customer yang pasif, objek penerima layanan, lemah, dengan membatasi keterlibatan warga negara dalam proses pelayanan. Pada tahun 2007, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM melakukan survei yang membuktikan bahwa praktek penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/ kota yang ada di Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu, dan cara pelayanan (Dwiyanto, Agus. 2021). Hal ini disebabkan oleh prosedur pelayanan tidak mengatur hak dari masyarakat sebagai pengguna dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan. Prosedur hanya cenderung mengatur kewajiban warga saat berhadapan dengan razim pelayanan. Hal inilah yang sering mendorong warga untuk lebih memilih membayar suap dan pungli kepada petugas agar pelayanan bias segera diperoleh. Selain itu, yang lebih menunjukkan wajah buruk dari pelayanan publik ialah orientasi pelayanan yang lebih kepada kepentingan pejabat atau pemerintah, bukan masyarakat.

Selama ini penyediaan pelayanan publik lebih kepada spirit akuntabilitas yang mengarah ke fokus yang sempit pada prosedur daripada hasilnya. Sampai saat ini pelayanan publik di Indonesia masih bermasalah pada aspek kecepatan, yang dimana warga belum dilayani oleh layanan publik yang cepat (Ki-Young and Natasha, 2019). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia saat ini sudah masuk pada tahap mengerikan. Para birokrat yang sibuk mengembangbiakkan regulasi atau peraturan yang mengakibatkan banyaknya pelayanan publik yang tidak dilaksanakan.

Munculnya konsep *New Publik Service (NPS)* membawa paradigma baru terhadap pelayanan publik, yaitu pelayanan publik tidak sebatas pada customer atau pelanggan, melainkan berfokus atau memperhatikan pada kepentingan warga masyarakat (citizen's). Perkembangan paradigma ini sebagai bentuk inovasi dalam kebijakan melayani masyarakat. Keberadaan inovasi ini sangat diperlukan supaya cara dalam melayani masyarakat mengalami peningkatan. Inovasi itu sendiri dalam administrasi publik ialah proses mengimplementasikan dan memikirkan suatu gagasan yang memiliki unsur kebermanfaatan dan kebaruan dalam mengatur dan mengurus berbagai kepentingan serta urusan publik (Mulyadi dan Gedeona, 2017).

Berdasarkan *New Publik Service* tersebut, birokrasi publik harus bertanggung jawab penuh terhadap warga negara (citizen's) dan pemerintah lebih berperan menjadi negosiator dari berbagai kepentingan masyarakat. Salah satu inovasi yang sejalan dengan paradigma ini ialah konsep citizen's charter atau kontrak pelayanan, yakni kesepakatan bersama antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik agar mencari cara terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan standard dan harapan yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta bermanfaat bagi penyedia layanan dan masyarakat (Haryanto dan Helena, 2021).

Dalam citizen's charter ini, fokusnya mendorong penyedia layanan agar bersama pengguna layanan atau client dan para stakeholder demi menyepakati prosedur, jenis, biaya, waktu, serta jalannya pelayanan. Adanya citizen's charter ini akan memberikan informasi kepada warga tentang hak-hak mereka terhadap pelayanan publik, serta memberikan kejelasan kepada penyedia standar dan tingkat dari pelayanan mereka pada gilirannya telah berkomitmen agar memenuhi. Dengan memperjelas kesepakatan atau komitmen ini, layanan penyedia didorong supaya meningkatkan baik standar atau responsive terhadap pengguna layanan. Peneliti menelaah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan menjadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Pananrangi M (2019) tentang Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen's Charter menghasilkan penelitian bahwa melalui inovasi ini, penyelenggara layanan bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan dari pengguna jasa layanan. Dilain itu, dengan citizen's charter ini terjalinnya komunikasi yang baik antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang menciptakan kepuasan pelanggan, tetapi juga terdapat kelemahan dari citizen's charter ini, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan dialog antara institusi pelayanan dan stakeholder yang terlibat serta sumber daya manusia yang berbeda-beda dalam masing-masing instansi pelayanan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Zayanti Mandasari (2022) tentang kajian Implementasi Pendekatan Citizen's Charter Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik : Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas di Kota Banjarbaru menghasilkan penelitian bahwa citizen's charter diperlukan untuk mengimplementasikan aksesibilitas pelayanan publik karena mempermudah penyandang disabilitas dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan serta dapat membantu manajemen pelayanan memperbaiki dan mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Jadi, citizen's charter telah memberikan implikasi yang baik terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian atau uji coba yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tersebut mengatakan bahwa citizen's charter ini sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Aspek-aspek yang difasilitasi dengan citizen's charter ini kebanyakan dilakukan pada pelayanan di bidang kependudukan, kesehatan, dan perijinan. Tentu tidak semua proses pelaksanaan citizen's charter ini bisa berhasil disemua daerah, karena pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada setiap proses tahapannya. Namun dari hasil-hasil yang tampak dari penerapannya, terdapat banyak kemajuan yang dirasakan pada penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi citizen's charter dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini berfungsi untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2020). Berdasarkan pada pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek alamiah yang dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Kemudian teknik yang dilakukan berupa studi literatur sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang sebelumnya pernah dibuat (Salmaa, 2021). Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis meliputi buku-buku, jurnal, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notulen rapat, serta catatan harian

(Arikunto dalam Sudaryana, 2022). Setelah data-data sekunder itu terkumpul, selanjutnya diolah dan dideskripsikan serta dilakukan proses analisis data berdasarkan teori atau konsep inovasi citizen's charter kemudian dilaksanakan proses intepretasi data untuk penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek yang paling menonjol pada citizen's charter ialah penciptaan komitmen kontrak layanan individu yang berkualitas. Gagasan dasar dari adanya citizen's charter ini yaitu bahwa mereka akan membentuk semacam kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa (Saggaf dan Akib, 2018). Dalam hal ini, kepentingan atau kebutuhan dari pengguna layanan wajib menjadi pertimbangan utama dalam proses pelayanan tersebut. Dengan demikian, terdapatnya kesepahaman dari masing-masing pihak dan nantinya kontrak atau kesepakatan tersebut akan menjadi dasar praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

PSKK (Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan) UGM adalah lembaga yang memperkenalkan citizen's charter ini pada tahun 2003. Mereka bekerja sama dan saling membantu dengan pemerintah kota lebih tepatnya Kota Yogyakarta dalam proses pelaksanaannya. Dari hasil implementasinya memang membawa perubahan dalam penyelenggaraannya. Kegiatan pelayanan KTP berbasis citizen's charter di Yogyakarta menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya seperti memberikan kepastian pelayanan waktu dan biaya dengan menginformasikan kepada masyarakat. Selain itu, terdapatnya keikutsertaan masyarakat atau pengguna layanan dalam meyakini citizen's charter atau kontrak pelayanan dalam penyelenggaraannya. Sehingga dapat kita katakan bahwa hasil dari implementasi citizen's charter ini memanglah sudah cukup berhasil. Ada lima unsur pokok yang tercantum pada citizen's charter, yakni visi dan misi pelayanan, standar pelayanan, alur pelayanan, unit pengaduan masyarakat, serta survei pengguna layanan, (Maani dalam Kamijai dan Djabbari, 2022).

1. Visi dan Misi Pelayanan

Visi dan misi ini harus tercermin dalam cara penyampaian dan pemerian pelayanan sebagai bagian dari budaya pelayanan. Visi dan misi ini mencakup rumusan perihal sejauhmana organisasi pelayanan publik telah mengarah pada asas atau prinsip-prinsip kepastian pelayanan. Visi dan misi pelayanan harus diaktualisasikan ke dalam tindakan yang nyata atau konkret, bukan hanya selalu dipahami sebagai motto atau slogan. Pelaksanaannya dapat diamati melalui program-program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Contoh yang sering terdapat dalam visi pelayanan yaitu "terwujudnya pelayanan yang transparan, profesional, ramah, dan menghargai hak serta kewajiban pengguna ataupun penyedia layanan".

2. Standar Layanan

Dalam standar pelayanan ini berisi penjelasan mengenai norma-norma pelayanan yang akan diterima oleh pengguna layanan, hal ini merupakan upaya atau usaha yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Standar pelayanan ini harus mencakup standar kualitas produk (output) yang diperoleh oleh masyarakat, standar perlakuan bagi pengguna, serta standar informasi yang dapat diakses bagi pengguna jasa atau layanan. Dalam hal ini juga ditentukan waktu dan biaya yang akan disepakati serta sanksi jika adanya pelanggaran. Terdapat juga standar sapaan oleh petugas pelayanan seperti "Selamat pagi Bapak/Ibu, apa yang bias kami bantu?".

3. Alur Pelayanan

Pada alur pelayanan ini memuat keterangan mengenai unit atau bagian yang harus dilalui jika ingin menghendaki atau mengurus pelayanan dari organisasi publik tertentu. Dalam alur pelayanan ini harus menjelaskan atau menyertai tugas atau fungsi-fungsi unit pada kantor pelayanan sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman antara pengguna dan penyedia layanan atau jasa. Bagan atau papan informasi alur pelayanan ini sebaiknya didesain dengan menarik mungkin dan menggunakan bahasa yang sederhana serta dilengkapi gambar-gambar yang dapat memudahkan pemahaman, tidak lupa harus ditempatkan di area yang strategis supaya mudah dilihat oleh para pengguna layanan.

4. Unit atau Seksi Pengaduan Masyarakat

Hal ini maksudnya ialah satuan atau bagian yang berfungsi dalam menerima segala bentuk pengaduan masyarakat dan pada unit ini harus merespon atau menanggapi dengan baik dan sopan segala bentuk pengaduan, serta memastikan adanya keseriusan penyedia layanan merespon pengaduan, masukan atau keluhan. Unit ini juga mempunyai peran dalam mengevaluasi system pelayanan yang ada. Selain itu, tugas yang sangat penting dari bagian pengaduan masyarakat ini ialah dalam riset atau pengembangan system pelayanan. Biasanya disediakan tempat mengajukan keluhan seperti melalui email atau menghubungi lewat nomor telepon.

5. Survei Pengguna Layanan

Dalam hal ini sebagian besar masih sebatas dilakukan oleh perusahaan swasta dalam bentuk customer survey. Citizen's charter mensyaratkan bahwa survei pengguna layanan dilakukan untuk organisasi publik. Dengan melakukan hal ini dapat mengetahui harapan, aspirasi, permasalahan atau kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Hasil dari survei ini akan digunakan untuk memperbaiki system penyelenggaraan pelayanan publik dimasa depan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya survei pengguna layanan ini sangat diharapkan menciptakan tingkat kepercayaan pengguna serta hubungan yang baik terhadap penyedia layanan.

Untuk pelebagaan citizen's charter ini sangat dipengaruhi oleh budaya yang sifatnya patrilinear karena berada dilingkungan birokrasi sebagai tempat kegiatannya. PSKK (Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan) yang berperan sebagai penyangg dana serta yang mendapatkan dukungan dari ford foundation ini membuat konsep pelebagaan. Pada fase pelebagaan citizen's charter ini, terdapat empat tahapan yang harus diikuti (Pananrangi, 2019), yaitu :

1. Tahap Promosi

Pada fase ini menginfokan atau mengenalkan kepada publik agar penyedia atau pengguna layanan mengetahui konsep dari citizen's charter ini. Dilakukan pembentukan sebuah forum dengan anggotanya berasal dari berbagai stakeholder agar mempertemukan berbagai kepentingan guna mencari solusi untuk perbaikan pelayanan. Dari pihak pengguna layanan akan diketahui kewajiban dan haknya dan mereka juga ikut serta bertanggungjawab dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan.

2. Tahap Formulasi

Pada tahap ini dilaksanakan supaya mengetahui output suatu instansi atau organisasi pelayanan dan untuk mengidentifikasi siapa pengguna layanan. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui dialog, seminar, wawancara mendalam, survey pengguna layanan, serta *focus group discussion*, sehingga harapan atau kebutuhan pengguna layanan diketahui oleh instansi yang kemudian akan digunakan dalam pembentukan standar kualitas pelayanan.

3. Tahap Implementasi

Dalam tahap ini kegiatan utamanya ialah menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan citizen's charter yang telah disepakati tersebut. Pada implementasi ini diperlukan diseminasi informasi perihal citizen's charter ini kepada seluruh masyarakat atau pengguna layanan dengan menggunakan pemanfaatan media massa, radio ataupun surat kabar, televisi, dan media social lainnya.

4. Tahap Evaluasi

Mengidentifikasi sejauhmana perubahan cara pelayanan setelah dilaksanakannya citizen's charter dan mengetahui pengalaman yang dapat dipetik baik kelebihan atau kekurangan dari pelebagaan citizen's charter ini agar dapat dijadikan bahan perbaikan untuk kedepannya.

Adanya pelebagaan dari citizen's charter menjadikan pelayanan publik lebih responsif, hal ini sesuai antara pelayanan dengan kebutuhan atau harapan masyarakat, memiliki transparan yang baik dari segi biaya, waktu, maupun cara pelayanan, dan akuntabel. Adanya citizen's charter ini membuat pengguna layanan juga dapat mengakses informasi pelayanan dan memudahkan evaluasi terhadap kinerja pelayanan serta membantu memahami aspirasi atau kebutuhan warga dan stakeholder mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya kontrak pelayanan atau citizen's charter ini dapat menghargai martabat atau kedudukan pengguna layanan sebagai warga yang berdaulat.

Pada dasarnya citizen's charter ini menegaskan kembali komitmen pemerintah agar terus melakukan privatisasi dengan lebih mengontrakkan pelayanan publik (Saggaf dan Said, 2018). Apabila ditelusuri lagi bahwa konsep citizen's charter ini adalah pelayanan yang berperi kerakyatan. Jika dilihat kebelakang lagi, kita dapat melihat fakta bahwa selama ini dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan hanya bertumpu pada kepentingan penyedia layanan. Sehingga adanya citizen's charter ini dapat dirasakan perubahannya dalam praktik penyelenggaraan layanan. Hal ini dapat dirasakan dalam manajemen pelayanan, seperti:

1. Karena pelayanan publik menerapkan citizen's charter, maka penyelenggaraannya harus menjadi kesepakatan dari berbagai pihak berkepentingan, dan tidak bisa ditentukan oleh birokrasi pemerintah secara sepihak.
2. Selama ini hak-hak warga negara dalam pelayanan publik diabaikan. Seperti yang diungkapkan oleh Dwiyanto (2010), bahwa salah satu hak yang selama ini terabaikan ialah hak berpartisipasi serta hak memperoleh informasi dalam menentukan proses penyelenggaraan layanan. Setelah adanya citizen's charter ini, warga dalam penyelenggaraan pelayanan diakui memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.
3. Selama ini birokrasi penyelenggara pelayanan mempunyai otoritas sepenuhnya untuk mengatur praktik pelayanan, sedangkan warga sebagai pengguna layanan hanya diperlakukan sebagai konsumen pasif. Sehingga dengan citizen's charter ini mengubah posisi keduanya menjadi sama dengan mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan pelayanan public yang berkualitas serta mudah diakses oleh warga negara dan kesejahteraan warga dapat diwujudkan secara efektif.

Dalam pengimplementasi citizen's charter ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatiannya, karena kepentingan pengguna layanan ditempatkan di posisi utama. Terdapat beberapa hal yang mendasari perlunya implementasi dari citizen's charter dalam kegiatan layanan publik ini. Pertama,

Berhasil atau tidaknya kegiatan penyelenggaraan pelayanan tidak lepas dari etika atau attitude penyedia layanan atau para penyelenggara. Hal ini disebabkan kapabilitas atau kapasitas mereka merupakan kunci

berhasilnya suatu pelayanan. Penerapannya citizen's charter ini menjadi bentuk pengawasan dalam praktik pelayanan yang dilakukan demi meminimalisir terjadinya maladministrasi atau kecurangan terhadap hak dan kewajiban masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan inovasi citizen's charter ini tidak hanya menawarkan efisiensi kepada pengguna layanan, tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat sehingga bisa menaikkan tingkat kepercayaan mereka terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, penyedia layanan atau penyelenggara pelayanan bisa memperbaiki manajemen layanan supaya semakin profesional di mata masyarakat (Salampessy, 2022).

Disamping berhasilnya implikasi dari citizen's charter ini, terdapat kelemahan dalam pelembagaannya, yaitu upaya dalam melibatkan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik tidaklah mudah dilaksanakan, hal ini dikarenakan membutuhkan waktu yang panjang atau lama untuk melakukan dialog atau membuat keputusan secara partisipatif antara organisasi pelayanan dan stakeholder yang terlibat. Selain itu, diperlukan juga biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda di masing-masing organisasi atau instansi yang menyebabkan sulit mencari model yang dapat diterapkan pada semua daerah (Masdar dalam Pananrangi, 2019). Terdapat banyak kendala yang menghambat implementasi citizen's charter, dari pihak pemerintah sendiri kendalanya berupa lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan untuk melibatkan masyarakat, kurangnya dukungan anggaran yang disebabkan seringkali hanya dilihat sebagai proyek sehingga pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran berkelanjutan. Sedangkan dari pihak masyarakat kendala yang muncul berupa sifat masyarakat yang apatis, dikarenakan selama ini pemerintah tidak pernah atau jarang melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan sehingga hal ini menyulitkan pemerintah ketika melakukan inisiatif untuk mengajak berpartisipasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi dari citizen's charter ini sangat dirasakan perubahannya dengan membawa paradigma baru terhadap pelayanan publik, yang dimana penyelenggaraan pelayanan publik tidak sebatas pada customer atau pelanggan, melainkan berfokus atau memperhatikan pada kepentingan warga masyarakat dengan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, antara penyelenggara layanan dan penerima layanan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan inovasi ini sangat diperlukan supaya cara dalam melayani masyarakat mengalami peningkatan. Dalam hal ini, kepentingan atau kebutuhan dari pengguna layanan wajib menjadi pertimbangan utama dalam proses pelayanan supaya terdapatnya kesepakatan dari masing-masing pihak. Untuk pelaksanaan citizen's charter ini terdapat lima pokok unsur yang harus disepakati antara pengguna layanan dan penyedia layanan yaitu visi dan misi pelayanan, standar pelayanan, alur pelayanan, unit pengaduan masyarakat, serta survei pengguna layanan. Dari unsur-unsur inilah yang akan menjadi dasar dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam penerapan citizen's charter juga dilakukan tahap pelembagaan, yang dimana dengan adanya pelembagaan ini menjadikan pelayanan publik lebih responsif, hal ini sesuai antara pelayanan dengan kebutuhan atau harapan masyarakat, memiliki transparan yang baik dari segi biaya, waktu, maupun cara pelayanan. Namun, disamping berhasilnya implikasi dari citizen's charter ini, terdapat kelemahan dan kendala berupa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan secara partisipatif antara organisasi pelayanan dan stakeholder yang terlibat dan diperlukan juga biaya yang tidak sedikit, lemahnya

komitmen politik para pengambil keputusan untuk melibatkan masyarakat, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah, serta masih banyaknya masyarakat yang bersifat apatis sehingga menyulitkan pemerintah ketika melakukan inisiatif untuk mengajak berpartisipasi.

DAFTAR PUSATAKA

- Budi Setiyono. 2020. *Manajemen Pelayanan Umum*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goldstein, B. 2020. *The Importance of Public Service*. Columbia Southern University (CSU). Available online at <https://www.columbiasouthern.edu/blog/march>
- Haryanto dan Sembiring, Helena Ras Ulina. 2021. *Membangunan Pribadi Dalam Pelayanan Publik*. Malang : Media Nusa Creative.
- Ismaya, Nina dkk. 2021. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.
- Kamijai, Fransiskus ES dan Djabbari, Hidayat. 2022. “Model Piagam Kewarganegaraan tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan di Kabupaten Merauke”. *Jurnal Ringkasan Hukum*. Vol. 11, No. 2. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/232/188>
- Mandasari, Zayanti. 2022. “Implementasi Pendekatan Citizen’s Charter Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas di Kota Banjarbaru”. *Artikel Bappenas Working Papers*. Vol. 5, No. 3.
<https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/188>
- Mulyadi, Deddy dan Gedeona, Hendrikus. 2017. *Demokrasi, Governance, dan Ruang Publik dalam Kajian Administrasi Publik Memahami Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pananrangi M, A. 2019. “Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen’s Charter”. *Meraja Journal*. Vol. 2, No. 2. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/53>
- Purwanto, Anim. 2022. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif : Teori dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Saggaf, Said dan Akib, Haedar. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makassar: CV Sah Media.
- Salampeppy, Maryam dkk. 2022. *Administrasi Publik*. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi Redaksi.
- Sudaryana, Bambang dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.